

**ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ҒАЖ
НЕГІЗІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ТӘСІЛДЕРІ**

Нургереева Ф.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

Солтабаева С.Т.

профессор, к.т.н., Satbayev University, Алматы, Қазақстан

**METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF
YOUTH BASED ON GIS**

Nurgereyeva F.

Master's Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Soltabaeva S.

professor, candidate of technical sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

Мақалада Алматы облысы жастарының әлеуметтік-экономикалық жағдайын бағалау мақсатында геоақпараттық жүйелерге (ҒАЖ) негізделген әдістемелік тәсілдер ұсынылады.

Abstract

In this article, methodological approaches based on Geographic Information Systems (GIS) are proposed to assess the socio-economic situation of the youth in the Almaty region.

Түйінді сөздер: ҒАЖ; ArcGIS; жастар; әлеуметтік-экономикалық даму; кеңістіктік талдау.

Keywords: GIS; ArcGIS; youth; socio-economic development; spatial analysis; Almaty region; AHP; Weighted Overlay.

Кіріспе. Жастардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын дәл және кеңістіктік тұрғыдан бағалау аймақтық даму саясатын тиімді жоспарлаудың негізгі алғышарты. Кеңістіктік деректер мен ҒАЖ технологиялары әлеуметтік инфрақұрылымға қолжетімділік, еңбек нарығының кеңістіктік ұйымдасуы және көлік қатынасының ерекшеліктерін бір жүйеде талдауға мүмкіндік береді. Бұл зерттеудің мақсаты – Алматы облысы мысалында жастардың әлеуметтік-экономикалық дамуына әсер ететін факторларды ҒАЖ негізінде бағалаудың әдістемелік үлгісін ұсыну. Міндеттері: (1) дереккөздер мен көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру; (2) ArcGIS ортасында деректерді үйлестіру және кеңістіктік талдау қадамдарын сипаттау; (3) көпкритерийлі индекстік бағалау арқылы нәтижелерді картаға түсіру және түсіндіру; (4) әдістеменің шектеулері мен болашақ бағыттарын ұсыну.

ҒАЖ – әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың кеңістіктік ұйымдасуын зерттеуге арналған қуатты құрал. Қалалық зерттеулерде ҒАЖ көмегімен инфрақұрылымға қолжетімділік бағаланады, халықтың сұранысы мен ұсынысының аймақтық сәйкес келуі тексеріледі, әлеуметтік теңсіздік индикаторларының кеңістіктік үлгілері карталанады. ArcGIS құралдары (Network Analyst,

Spatial Analyst, Geostatistical Analyst) қашықтық пен уақыт шығынын есептеуге, сервистік аймақтар құруға, үздіксіз беттерді интерполяциялауға және көрсеткіштерді жинақтауға мүмкіндік береді. Көпкритерийлі қабылдау тәсілдері (мысалы, АНР) әртүрлі дерек қабаттарының салмақтарын қисынды негіздеуге жағдай жасайды.

Зерттеу аймағы және дереккөздер. Зерттеу аймағы ретінде Алматы облысы алынды. Аймақ географиялық, демографиялық және инфрақұрылымдық әркелкілікпен сипатталады, бұл жастардың әлеуметтік-экономикалық мүмкіндіктеріне тікелей әсер етеді.

Дереккөздер жүйесі төрт блоктан тұрады:

- ресми статистикалық индикаторлар (жастар үлесі, жұмыссыздық, орташа табыс);
- әлеуметтік инфрақұрылым нысандарының нүктелік қабаттары (мектептер, колледждер, ЖОО, емханалар, жастар ресурстық орталықтары);
- көлік инфрақұрылымы және қоғамдық көлік бағыттары;
- цифрлық қамтылу көрсеткіштері мен қашықтан қызмет алу мүмкіндіктері. Деректер әкімшілік бірліктермен үйлестіріліп, кеңістіктік форматта (shp/fgdb) сақталады.

Көрсеткіштер мен дереккөздер жүйесі

Көрсеткіш	Сипаттамасы	Дереккөзі	Кеңістіктік бірлік	Жиілігі
Жастар үлесі (%)	14–29 жас аралығының үлесі	Ресми статистика	Әкімшілік бірлік	Жыл сайын
Жұмыссыздық (%)	Жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі	Ресми статистика	Әкімшілік бірлік	Жыл сайын
Білім нысандарына қолжетімділік	Мектеп/колледж/ЖОО-ға дейінгі уақыт/қашықтық	Нүктелік қабат + желі	Тор/полигон	Тоқсан/жыл
Денсаулық нысандарына қолжетімділік	Емхана/ауруханаға дейінгі уақыт/қашықтық	Нүктелік қабат + желі	Тор/полигон	Тоқсан/жыл
Қоғамдық көлікпен қамтылу	Бағыттар тығыздығы және тоқтау нүктелеріне дейінгі қолжет.	Көлік деректері	Желі/тор	Жартыжылдық
Цифрлық инфрақұрылым	Интернет/мобильді қамту прокси-көрсеткіштері	Ашық деректер	Тор/полигон	Жыл сайын

ArcGIS ортасындағы әдістемелік тәсілдер

Әдістеме келесі дәйекті кезеңдерден тұрады. Барлық операциялар ArcGIS Pro ортасында WGS 84 координаталық жүйесінде орындалады (жергілікті проекцияға түрлендіру – қажетіне қарай).

1) Деректерді үйлестіру: қабат атрибуттарын біріздендіру, кодтау, әкімшілік бірліктермен байланыстыру.

2) Геокодтау және сапаны тексеру: мекенжай нысандарын координатаға айналдыру, дубльдерді жою.

3) Желі моделін дайындау: жолдар кедергілері, жылдамдықтар, бұрылу ережелері, қоғамдық көлік параметрлері.

4) Service Area талдауы: 15/30 минуттық қолжетімділік изохроналарын есептеу (білім, денсаулық нысандары).

5) Евклидтік қашықтық және тығыздық: маңызды қызметтерге дейінгі арақашықтық карталары, Kernel Density қажет болса.

6) Стандарттау: әр көрсеткішті min–max шкаласына келтіру (0–1).

7) Салмақтау (АНР): фактор салмақтарын сарапшылық бағалау арқылы анықтау, үйлесімділік индексі тексеру.

8) Жиынтық индексті есептеу: Weighted Overlay нәтижесінде 0–1 аралығында біріктірілген индекс алу.

9) Зоналық статистика: индексті әкімшілік бірліктер, елді мекендер және тор бойынша қорытындылау.

10) Картографиялау: классификация (Natural Breaks/Quantile), түсіндірме, масштаб, дереккөздер көрсеткіші.

Кесте 2

Факторлар салмақтары (АНР, үлгілік мәндер)

Фактор	Салмақ (w)	Негіздеме
Еңбек нарығына қолжетімділік	0,30	Жастардың экономикалық белсенділігіне тікелей ықпал
Білім инфрақұрылымы	0,25	Адами капиталды дамыту ықпалы жоғары
Денсаулық инфрақұрылымы	0,20	Өмір сапасы мен тұрақты қатысу факторы
Қоғамдық көлікпен қамтылу	0,15	Қозғалыс мобильдігі мен уақыт шығындары
Цифрлық инфрақұрылым	0,10	Қашықтан оқу/жұмыс мүмкіндіктері

Нәтижелер және талқылау (пилоттық бағалау)

Әдістемелік пилот ретінде жиынтық индекс 0–1 шкаласында есептеліп, жоғары мәндер жастар үшін қолайлы әлеуметтік-экономикалық жағдайды, төмен мәндер – шектеулерді білдіреді. Картографиялық талдау әкімшілік орталықтары

мен көлік тораптары маңында жоғары индексті аймақтардың қалыптасатынын, ал таулы және шалғай елді мекендерде қолжетімділік шектеулерінің күштірек екенін көрсетті. Индексті квантильдер бойынша жіктеу жоспарлау міндеттеріне бейім ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді.

Кесте 3

Жиынтық индекс класстары және сипаттамасы (үлгілік)

Класс (квантиль)	Интервал	Сипаттама
I (төмен)	0,00 – 0,25	Қолжетімділік және инфрақұрылым тапшылығы айқын
II (ортадан төмен)	0,25 – 0,50	Негізгі қызметтерге қолжетімділік шектеулі
III (ортадан жоғары)	0,50 – 0,75	Инфрақұрылымға қолжетімділік орташа және үстем
IV (жоғары)	0,75 – 1,00	Қызметтерге қолжетімділік жақсы, көлік байланысы дамыған

Әдістеменің шектеулері және болашақ бағыттар. Біріншіден, деректер сапасы мен уақытша сәйкессіздік (статистика жылы мен кеңістіктік қабаттардың жаңартылу мерзімдері) нәтижелерге әсер етуі мүмкін. Екіншіден, OpenStreetMap секілді ашық деректердің толықтығы аймақтар бойынша әркелкі. Үшіншіден, MAUP (Modifiable Areal Unit Problem) әсері – әкімшілік бірлік шекаралары өзгерсе, агрегирленген көрсеткіштер де өзгеруі ықтимал. Болашақта динамикалық деректерді (уақыт сериялары), мобильділік прокси-көрсеткіштерін және сауалнама нәтижелерін интеграциялау ұсынылады. Сонымен қатар, салмақтарды калибрлеу үшін АНР-пен қатар энтропиялық әдістерді және машинамен оқыту тәсілдерін салыстыру маңызды.

Қорытынды. Ұсынылған ГАЗ негізіндегі әдістемелік тәсілдер жастардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын кешенді бағалауға мүмкіндік береді. ArcGIS құралдарын пайдалану кеңістіктік қолжетімділік, инфрақұрылым тығыздығы және әлеуметтік индикаторлар

арасындағы байланыстарды айқындауға жағдай жасайды. Жинақталған индекс аймақтық саясат шешімдерін дәлелді негіздеуге қызмет етеді. Әдістеме деректер сапасы мен салмақтарды калибрлеуге сезімтал болғанымен, ашық дереккөздерді ұтымды пайдаланған жағдайда операциялық әрі қайталанатын талдау құралы ретінде қолдануға болады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Рысбеков Қ.Б., Солтабаева С.Т. Геоақпараттық жүйе негіздері: оқу құралы. – Алматы: Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2008. – 180 б.
2. Солтабаева С.Т. Топографиялық-геодезиялық жұмыстарды автоматтандыру: оқу құралы. – Алматы: Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2010. – 200 б.
3. Нұрпейісова Т.Б., Солтабаева С.Т. Геодезиялық өлшеулер және ГАЗ технологиялары: оқу құралы. – Алматы: Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2009. – 176 б.